

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

МАҚСУД ШАЙХЗОДА - МАНГУЛИККА ДАХЛДОР ИЖОДКОР

Телманова Диана Рустам қизи

Илмий раҳбар: Озбек рус тили кафедраси ассистенти Амандикова Нафиса

Тошкент давлат транспорт университети
электротехника ва компютер муҳандислиги
факултети RQ-4 гуруҳ талабаси 2-босқич талабаси

dianatelmanova8@gmail.com

+998995430606

Аннотация. Ўзбек ҳамда Озарбайжон халқларининг атоқли қалам устаси Мақсуд Шайхзода Шарқ шеърятининг мумтоз жанрларида асарлар ёзди. Шайхзода асарлари қардош халқлар ва хорижий тилларга таржима қилинган. Шоир таржима жараёнида қардош халқлар ва жаҳон адабиёти классикларининг маҳорат мактабидан таълим олди, илғор анъаналарини ўзида мужассамлаштирган шеърлар ёзди. Шоирнинг адабиёт соҳасидаги хизматлари шўро ҳукумати томонидан тақдирланган.

Калит сўзлар: ижодкор, шеърят, таржима, бадиий адабиёт, шоир, публицист, халқ.

Annotation. Maksud Sheikhzadeh, an outstanding master of the Uzbek and Azerbaijani People, wrote works in classical genres of Oriental poetry. His works are translated into fraternal peoples and foreign languages. In the process of translation, the poet received education from the master School of the fraternal peoples and classics of world literature, wrote poems embodying his progressive

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

traditions. The poet's services in the field of literature were awarded by the government. Maksud Sheikhzadeh, one of the poets of the tribune of Uzbek literature, lives forever in the hearts of our people with his works of wisdom rich in philosophical thoughts.

Keywords: creativity, poetry, translation, fiction, poet, publicist, people.

Шундай инсонлар бўладики, улар ҳаёт пайтларида ҳам, вафотларидан кейин ҳам инсоний фазилатлари, ўзининг ортидан қолдирган мероси – ёшларнинг маънавий камолотини юксалтириш ишида уларни миллий истиқлол ғоялари асосида садоқат, ватанпарварлик, инсонпарварлик, меҳнацеварлик, илм-фанга муҳаббат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этган асарлари билан халқ хотирасида абадий яшайдилар. Шундай ижодкорлардан бири Мақсуд Шайхзодадир.

Атоқли шоир ва мутафаккир Мақсуд Шайхбзода 1908-йил Озарбайжоннинг Ганжа вилоятидаги Агдаш (Оқтош) шаҳрида туғилди. У ёшлигидан шеъриятга эрта қизиқди. Ўзининг эътироф этишича, «хали алифбони эгалламасдан олдин» шеър ярата бошлади. Ижод наъмуналари она ватанида кўз очди, лекин илғор фикрлари туфайли таъқибга учраб, 1929-йил Тошкентга кўчиб келади. Шундан бошлаб умрининг охиригача Ўзбекистон унга иккинчи ватан бўлиб қолди. Тошкентда шоир бир қатор газета ва журналларда иш бошлайди, олий ўқув юртларида дарс беради, шу қатори Низомий номидаги ТДПУ да илмий фаолият олиб борди. Унинг кўпдан кўп тадқиқотлари ўзбек адабиётшунослиги ривожига муҳим ҳисса бўлиб қўшилди.

Мақсуд Шайхзоданинг ўзбек адабиётига, маданияти равнақиға қўшган

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

хиссаси мустақил Ўзбекистон ва унинг ҳукумати томонидан муносиб эъвозланди. Қатор мактаб ва кўчалар унинг номи билан тақдирланган. Мақсуд Шайхзода бундан ташқари 2001-йилда «Буюк хизматлари учун» ордени билан тақдирланди.

Шоир ҳеч қачон, китобий, сунъий муаммоларни изламади. У, энг аввало, ўзини ҳаяжонга солган, ўзидаги фуқаролик ва поетик ҳужайралари кўзини очган масалаларга мурожаат этади. Шоир уйғотган ёғдулар китобхон қалби, шуурга ҳам кўчиб ўтади. Ўзининг янги умрини бошлайди. Унинг шеърларида, айниқса, чиройли бадиий образлар мўлдир. Шоирга баъзан денгиздаги нуқтадек қайиқ «сув устидаги хол» бўлиб туюлса, баъзан чағалайлар қуйриғи «Уфққа берилган савол» бўлиб жаранглайди.

Шайхзода шеърлари «Чорак аср давомида», «Дунё боқий», «Хиёбон» сингари ўнлаб тўпламларда босилиб чиқди. Бу шеърлар юксак инсоний орзулар билан яшаётган замондош хаёллари, мухаббати, дардлари, умидлари билан куйланди. Тўғри, қирқ йил давом этган ижодида Шайхзода Ленин, Кремл, шўролар, ирқа ва фирқавийларни ҳам куйлади. Лекин бу замон ва тузумнинг шоир тақдири ва ижодидаги муҳридир.

Бироқ Шайхзода шеърятининг қиммати бу йўналишдаги асарлар билан эмас, инсон қалбининг нозик ва бетакрор ҳолатларини нафис ва кўтаринки, умидвор акс эттириб, ўқувчида ана шундай гўзал онларнинг янада бойишида хизмат қилувчи асарлари билан белгиланади. Шайхзода шоирнинг асосий вазифасини «инсон руҳини тарбиялаш, одамда яхшилик унсурларини кўпайтириш, халққа гўзаллик ва нафосат туйғусини янада баланд даражада кўтаришда» деб билган эди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Умр шомига яқин Шайхзода бир хатти-ҳаракатлари, дунёга қараши, атрофдагиларга муносабати, хусусан, ички ва ташқи истараси билан қатор жудоликларни бошдан кечирди. 1966-йилда яқин дўсти, буюк шоир Ғафур Гулом, муносабатлари яқин бўлган улкан давлат арбоби Усмон Юсупов вафот этди. Бу йўқотишлар шоир юрагида кучли акс садо берди: «Ғафурга хат» ва «Айрилиқ» (Усмон Юсупов хотирасига) номли шеърлар яратилди.

Инсонни қадрлаш, ҳар бир қалбнинг иззат нафсига холис муносабат муаммоларни бадий ёритиш Шайхзода шеърятининг этакчи йўналишини ташкил этади. Шоир ўзи ҳам ҳаётга бир қатор адолацизликка рўбарш келди. Ўтган асрнинг 20-йилларида ноҳақ қув-қувга учради, 50-йиллар аввалида ноҳақ қамалиб чиқди. Булар бари беиз ўтмади, албатта:

Дўстлар, яхшиларни авайлаб сақланг!

«Салом» деган сўзнинг салмоғин оқланг!

Ўлганда юз соат йиғлаб тургандан –

Уни тиригида бир соат йўқланг!

«Айрилиқ» шеърда шу поетик ғоя янада чуқурлаштирилди. Асар XX аср ўрталарида Ўзбекистонга раҳбарлик қилган, халқнинг севимли фарзанди хотирасини улуғлашга қаратилган бўлса-да, моҳиятан, халқ, Ватан учун фидойи сиймолар номини абадийлаштириш, уларга ҳурмат бажо келтириш мақсадларига қаратилган.

Юрак кичик, лекин ўзига кўп нарсани сиғдириши мумкин. Йўқотилган инсоннинг катта-кичиги бўлмаса-да, дўст айрилиғини, Ватаннинг севимли фарзандидан жудоликни юракка сиғдириш қийин экан, дейди шоир:

Мотамнинг ўлчови сиғмас юракка,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Фарёдлар аччиғи тепар кўкракка.

«Айрилиқ» шеърининг айниқса, сўнгги икки мисраси эътиборли:

Аммо унинг бевақт ўлимига, ох,

Сенда ҳам, менда ҳам бор жиндек гуноҳ!

Мақсуд Шайхзода ўзбек адабиётини «Жалолиддин Мангуберди», «Мирзо Улуғбек» номли тарихий драмалар билан бойитди.

Шекспир, Байрон, Махмумқули, Тагор, Аветик Исаакян, Нозим Ҳикмат асарларининг ўзбек тилига ўтирилган қатор намуналарида Шайхзоданинг юксак таржимонлик санъати намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1.5-sinf adabiyot darsligi “Sharq” nashriyoti 2015 yil

2. <https://saviya.uz>

3. <https://library.ziyounet.uz>

